

UO'K: 811.512.1'373.611:81'37

ESKI TURKIY TIL DAVRIDAGI SIKLIK VA CHIZIQLI VAQT TUSHUNCHASI IFODALOVCHI BIRLIKLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Bakirov Qudratillo Xamidillo o'g'li,

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
tayanch doktoranti*

E-mail: tillo.bakirov@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20524092>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qadimgi va eski turkiy tildagi vaqt semali sodda yasama hamda qo'shma leksemalarning struktur-semantik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda temporal birliklarning hosil bo'lish usullari, ularning matndagi funksional vazifasi hamda qadimgi turkiy tafakkurdagi o'rni yoritiladi. "Devonu lug'atit turk", "Oltin yorug'" va boshqa qadimgi yozma manbalar asosida ilkisiz, ödsüz, üzüksüz, kesüksüz, kelig kabi temporal birliklarning etimologik va semantik tabiati ochib beriladi. Shuningdek, qadimgi turkiy xalqlarning vaqt haqidagi kosmogonik qarashlari ham temporal leksemalar orqali tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: vaqt semasi, temporal leksema, qadimgi turkiy til, eski turkiy til, affiksatsiya, temporal birlik, semantik maydon, agglutinatativ til, vaqt konsepti, kosmogonik qarashlar.

Аннотация. В данной статье анализируются структурно-семантические особенности простых производных и составных лексем с временной семантикой в древнетюркском и старотюркском языках. В исследовании рассматриваются способы образования темпоральных единиц, их функциональная роль в тексте и место в древнетюркском мировоззрении. На основе письменных памятников, таких как *Devonu lug'atit turk* и «Алтун Ярук», раскрываются этимологические и семантические особенности темпоральных лексем *ilkisiz*, *ödsüz*, *üzüksüz*, *kesüksüz*, *kelig* и других. Также через анализ темпоральной лексики освещаются космогонические представления древних тюрков о времени.

Ключевые слова: темпоральная сема, темпоральная лексема, древнетюркский язык, старотюркский язык, аффиксация, темпоральная единица, семантическое поле, агглютинативный язык, концепт времени, космогонические представления.

Annotation. This article analyzes the structural-semantic features of simple derived and compound temporal lexemes in Old and Ancient Turkic languages. The study examines the formation methods of temporal units, their functional role in texts, and their place in ancient Turkic worldview. Based on written sources such as *Devonu lug'atit turk* and "Altun Yaruk", the etymological and semantic nature of temporal lexemes such as *ilkisiz*, *ödsüz*, *üzüksüz*, and *kelig* is revealed. The article also discusses cosmological perceptions of time among ancient Turkic peoples through the analysis of temporal vocabulary.

Keywords: temporal seme, temporal lexeme, Ancient Turkic language, Old Turkic language, affixation, temporal unit, semantic field, agglutinative language, concept of time, cosmological worldview.

Kirish. Har qanday tilning taraqqiyoti bilan bir qatorda uning sofliigi, milliyliigi va estetik xususiyatlarini saqlab qolish imkoniyatini beruvchi manbai bu – o'sha tilning ichki manbaidir. Ichki manba tushunchasi orqali tildagi xilma-xil:

a) affiksatsiya; b) kompozitsiya; d) fonetik; e) abbreviatsiya; f) sintaktik; g) semantik kabi soʻz yasash usullari orqali yangi leksema va terminlarning hosil qilinadi. Qator monografiya, darslik va oʻquv qoʻllanmalarida yuqorida taʼkidlanganlarning barchasi soʻz yasash usuli sifatida qayd qilinadi. Ushbu fikrlardan farqli oʻlaroq akademik X. Axmatovning ilmiy ishlarida faqat affiksatsiya usuligina haqli ravishda soʻz yasalishi sifatida tan olingan boʻlib, boshqa usullarning bunday maqomga ega boʻlishi inkor etiladi. Nazarimizda, olim mazkur fikrga masalaga mantiqiy yondashib, “soʻz yasash” tushunchasining lugʻaviy maʼnosidan kelib chiqqan holda: “Soʻz yasash deganda, maʼlum bir lugʻaviy birlikdan soʻz yasovchi vosita yordamida yangi soʻz hosil qilish tushuniladi. ... Demak bu usul – qoʻshimcha qoʻshish usuli. Har qanday yasama soʻz ana shunday tarkibiy qismdan – soʻz yasalish asosi va soʻz yasovchidan iborat boʻladi”, -degan xulosaga keladi [1].

Adabiyotlar tahlili. Turkiy tillarda vaqt semantikasi va temporal leksemalar masalasi turkologiyada qadimdan tadqiq etib kelinadi. Xususan, Mahmud Qoshgʻariyning Devonu lugʻatit turk asari vaqt maʼnoli birliklarning tarixiy-semantik xususiyatlarini oʻrganishda muhim manba hisoblanadi. Ushbu asarda öd, üd, kün, aj, tolun ay kabi temporal leksemalarning maʼnolari, qoʻllanish doirasi hamda ularning xalqning kosmogonik qarashlari bilan bogʻliqligi yoritilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda qiyosiy-tarixiy, struktur-semantik, etimologik hamda kontekstual tahlil metodlaridan foydalanildi. Avvalo, qadimgi va eski turkiy til yodgorliklarida uchraydigan vaqt semali sodda yasama hamda qoʻshma leksemalar tanlab olindi va ularning semantik tarkibi tahlil qilindi.

Tahlillar va natijalar. Vaqt semali sodda yasama leksemalar matnda temporallik maʼnosi va strukturasi yaratuvchi mantiqiy-lisoniy omillardir. Ushbu strukturaning yuzaga kelishi asosan oʻzbek tilining ichki imkoniyatlari asosida kechgan.

Manbalarda ushbu turdagi yasalmalar talaygina. Chunki turkiy – oʻzbek tili tabiatiga koʻra suffikslar orqali yasalish xossasiga ega (aglutinativ) tildir. Bevosita hozirgi oʻzbek, turk va ozar tillarida saqlangan asos va affikslardan tashkil topgan leksema ilkisizdir: azaliy, avvaldan. Devonda bu shakl aynan uchramaydi; ammo quyidagi soʻz unga asos vazifasini oʻtashi mumkin: ilk – oldin, avval va –siz affiksi belgiga ega emaslikni ifoda etadi [6] nä üçün tep tesär kim m(ä)n ilkisizdin bärü bu yıdıg sarsıg kanlıg yırınlıg sävgüsüz taplagusuz yarsınçıg ätözkä inçip inandım [5] – “Nima uchun desang, azaldan bu yomon hidli, qonli sevilgan jirkanch vujudga shunchalik ishondim”.

üzüksüz: surunkali, doim [6]da bu shaklning zid belgisi üzüklük- uzulgan, kesilgan; shakli uchraydi, leksik jihatdan yaqin boʻlgan bu leksemaga –siz –belgiga ega emaslik affiks qoʻshilgan va uzulmagan holda va “uzluksiz” maʼnolarini anglatib, davomiy vaqttni

ifodalagan. Bu yerdagi üzüksüz leksemasida vaqtning uzluksiz, davomli ekanligini ifodasini sezish qiyin emas.

ymä ök çad(1)rl(1)g suvın üzüksüz tolu kayınar. “yana suv bilan surunkali qaynatiladi” [5]. ödsüz vaqtsiz, vaqt-soati yetmasdan. Kişi ödsüz ölmäs – Kishi vaqt-soati yetmay turib o‘lmaydi [9]. Ushbu leksemadagi öd so‘zi aynan zamon anlamidadir.

Qadim tuklarning “Alp Er To‘nga” marsiyasida shunday satrlar bor:

Alp Er To‘nga o‘ldimu, Ajuz dunya qaldimu, O‘d(z)lak o‘chun aldimu, Emdı jurak yırtılır. Ushbu matndagi ödlak – o‘d(z)lakning asosi aynan öd – zamondir. ödlak – zamon,vaqt; ödlak qamuğ küvradi –zamon zayıflashdı [6].

Qadim turk tilida insonlarning o‘lim, taqdir yoki mangu hayot kechirish, o‘limsiz umr haqida qarashlari, tafakkuri ahamiyatlidir. Jumladan, ölgüsüz – “mangu”, “o‘lmas” leksemasi ushbu fikrimizni dalillaydi. Sözüñ edgü sözlä özün ölgüsüz – So‘zingni ezgu qil, ana shunda abadiy qolasan [9]. kesüksüz doimiy, uzluksiz, davomiy. Menıñdin bularqa üküş miñ sälam, tegürgil idim sen kesüksüz ulam – Mendan bularga ko‘pdan-ko‘p salom, ularga davomiy yetkazgin, ey mening Egam [9]. Ushbu leksemada ham vaqtning uzluksiz, davomli ekanligini ifodasini sezish qiyin emas. ödsüz, ölgüsüz, ilkısız, kesüksüz va üzüksüz so‘zlari tarkibidagi –siz va –süz suffikslari ayna hozirgi o‘zbek tilidagi –siz affiksining ibtidoiy allamorflaridir.

Qadim va eski turkiy tilda muayyan jonliq, odamning yoshi aynan aniq raqamlarda emas, kosmogonil jismlarning vaqtli muntazam harakati asosida belgilangan. jumladan, ajliq – “oylik, bir necha oylik muddat”, künlük – “kunlik”, künlyk – “kunlik”, tolun yoki tolun ay: “to‘lgan oy” kabi birliklarda aynan shu jarayonlar o‘z aksini topgan. Ana qarnı mänzil qaç ajliq amul – Ona qorni (rahmi) bir necha oylik sokin bir manzil bo‘ladi [9]. Nelük arsıqar sen aja öldäci, özün iki künlük qonuq boldacı – Ey o‘luvchi, nega mag‘rurlanasan? O‘zing (bu dunyoga) ikki kunlik mehmon bo‘luvchisan-ku [6].

Ta‘kidlab o‘tish lozimki, eski turklarda yil ko‘klamdan boshlangani uchun yilning birinchi oyi ko‘klamning birinchi oyiga teng keladi. Yangi oy Oynıng chiqqan kundan boshlanadi. To‘lgan Oynı tolun yoki tolun ay deydi. Tolunıng lug‘aviy ma‘nosi “to‘liq, to‘lishgan”dir. Turklarda Aytoldı degan ot ham bo‘lgan, maonisi “to‘lgan oy” degani. Qadimda oylarga ot qo‘yilmagan, ular o‘z tartibi bilan aytilgan: birinç ay, ikınç ay, üçünç ay singari. Keyinchalik, turklar buddizm, moniylikni qabul qilganlaridan keyin ularga nom qo‘ydilar, to‘g‘rirog‘i, bu nomlar qo‘shni tillardan o‘zlasha boshladi. Qadimgi uyg‘ur taqvimida uchraydigan oy otlari: aram ay // ram ay – qadimgi uyg‘ur taqvimining birinchi oyi Islom davridan turklar arab taqvimini qo‘llay boshladilar va oylar ham arabcha atala boshladi³⁸. Masalan: zulqada ayı, rajap ay, muharram ay singari. Qadimda xalq ichida chorvachilik va dehqonchilik bog‘liq holda yuzaga kelgan oy otlari ham qo‘llanilgan. Bu xususda Mahmud Qoshg‘ariy shunday yozadi: “(Turklarda) oy ismlari

ham shaharlarda arabcha yuritiladi. Ko‘chmanchi va musulmon bo‘lmagan turklar oylarni to‘rt fasl bilan ataydilar. Har uch oyni bir ism bilan yuritadilar. Yil o‘tishini shunday biladilar. Masalan: navro‘zdan keyingi avval bahorga o‘g‘laq ay, so‘ngra ulu‘g‘ o‘g‘laq ay derlar. Chunki oy bu vaqtda katta bo‘lib qoladi. Bundan keyingisiga ulu‘g‘ ay deyiladi. Chunki bu yozning o‘rtasida bo‘lib, bu vaqtda sut va yer ne‘matlari mo‘l-ko‘l bo‘ladi”[6]. Shuningdek, quyidagi birliklarda qadim ajdodlarning kelajakka ishonch, maqsadli rejalar haqida o‘y-fikrlari mujassaligini kuzatish mumkin. keligli – kelgusi, kelajakdagi. Keligli ölüm utru keldi – Keladigan o‘lim yuzma-yuz keldi (deb hisobla) [9]. adaşlarım-a bukün barmanlar yarın mindidä tapag udug alıp temin bargay s[iz]lär [3]. “Ey do‘stlarim bugun ketmang, ertaga mendan Xizmat olibgina keting” kelig – kelajak, kelasi zamon [6]. Ushbu leksemalar ayni davrga nisbatlanadi va keyingi davrni ko‘rsatmoqda. arqun so‘zi shu kabi boshqa leksemalardan farqli ravishda aniq bir chegarasi mavjud zamoni ifodalasa, kelgu va kelig leksemalarida vaqt chegarasi mavjud emas.

“Vaqt” ma’noli leksemalar muayyan lug‘aviy semantik yoki leksik-grammatik (so‘z turkumi) sistemaga “vaqt” arxisemasi asosida birlashadi. Avvalo shuni aytish kerakki, “vaqt” leksemasida semema (mustaqil qo‘llana oluvchi ma’noviy butunlik) holatida bo‘lib, unda obyektiv vaqt hodisasi tafakkur va til hamkorligida leksik semantikaga aylantirilgan. Bunda “vaqt” leksemasining sememasi semalarini “narsa”, “harakat”, “davomiylik”, “o‘lchanuvchan”, “galma-gallik”, “almashinuv” kabilar tashkil etadi.

Aytish o‘rinliki, X. Axtamova kompozitsiya usuli o‘zbek tiliga xos emas deb hisoblaydi. Uning fikricha: “Kompozitsiya usuli bilan so‘z yasash deganda, so‘z qo‘shish yo‘li bilan so‘z yasash tushuniladi. O‘zbek tilida ikki mustaqil so‘z ma’lum grammatik shaklda birikadi va birikuvchi so‘zlar o‘rtasida grammatik aloqa borligi sezilib turadi. Bunday birikish (bog‘lanish natijasida lug‘aviy birlik, ya’ni leksema emas, balki sintaktik birlik – so‘z birikmasi va gap hosil bo‘ladi. Shu faktning o‘ziyoq ko‘rsatadiki, “so‘z qo‘shish bilan so‘z yasalishi” (shunday so‘z yasash usuli) haqida gap bo‘lishi mumkin emas” [1]. Olimning ushbu fikrlaridan uzoqlashmagan holda biz soha leksemalarini qo‘shma, juft va takroriy sifatida alohida nomladik. Ya’niki, “kompozitsiya yo‘li bilan so‘z yasash kompozitalar – qo‘shma so‘zlar yaratish bo‘lib, bunda ikki (yo undan ortiq) so‘zning qo‘shilishi yangi leksik birlik – leksemani hosil qiladi. So‘z yasashning bu tipi ham o‘zbek tilidagi aktiv yo‘llardandir” [9].

“Oltin yorug‘” kabi buddaviylikka oid hikoyalarda ifodalangan vaqt semali birikmalar talaygina. “Bir onda, tezda” ma’nolaridagi tärk üdün birikmasi uchraydi: Devonda terk –tez; terk kel – tez kel; üdün – bu so‘z yuqorida izohlandi) ol ymä hansasvare tegink(i)yä keçmätin ara suvdakı lenhwa çäçäk täg t(ä)rk üdün ulgadtı bädüti [5]. “O‘sha shahzoda Kanzasvar, (vaqt) o‘tmasdan, u qisqa vaqt ichida suvdagi lotus gulidek o‘sdi”.

Na eski turkiy til, na eski o‘zbek tilida uchraydigan, semantik yaqinlik jihatidan “terk” asos bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadigan so‘zlardan biri bu tärkkäyä “darhol, tezda”dir. t(ä)rkäyä üdün täggäy siz tängäşsiz burhan kutıña [5]. “Yo‘ldoshsiz budda saodatiga darhol erishasiz.

Ikki komponentli soha leksemalarining aksariyat qismi aniqlovchi aniqlanmish munosabatidagi birikmalardir. Aksariyat misollar sifatlovchi sifatlanmish, hol hollanmish, to‘ldiruvchi to‘ldirilmish munosabatidadir, bir qanchasi esa qaratqichli aniqlovdir. Quyidagi temporal birliklar ham faqatgina qadimgi turkiy til uchun xos: *turum ara*: Tezda, darhol. bütün [ätözüntäki yüz] yüzägünin öñi [öñi kılıp] bir yalın bolmış saç [üzä tur]gurup iki adakının turum [ara s]öglüntür[äyin] [5]. “Butun vujudidagi yuz azvu parchalanib, bigina sochi usti qo‘yib ikki ayog‘ini darhol qizartirdi”. Ançata ken: shundan keyin. ol iki tegitlär munçulayu yañın käyirkänçig kılını ulıyü sıgıyay talıp yügüp ançata ken temin andıran öñi yorıp bartılar [5]. “Ikki shahzoda shu shaklda faryod qilib, yig‘lab charchab, shundan keyin darhol ketdilar”.

Eski turkiy tildagi öd – “zamon, vaqt” ma‘nolaridagi ushbu manbada üd shaklida faol birikmalar hosil qiladi. közünür üd: ayni vaqtda (Devonda ayni bu shakldagi so‘z uchramaydi). ikinti ymä ärtmiş kälmaidük közünür [üdt]ä... [5] “ikkinchi bo‘lganda otibdi, kelmabdi, ayni vaqtda”. irak üd: uzoqda, kelasi zamon. Yirak –uzoq, yiroq shaklida va Od –zamon, davr [6]so‘zlari qo‘shilmasidan hosil bo‘lgan). äşidgil ulug elig [] ärtmiş ür irak üdtä [ätözün k]odup yertinçü yer s[uv]d[a] savag eşidip kişisi mitragayini [] [in]çä tep tedi [5]. “Buyuk hukmdor, tinglang! ... U tanasini o‘tmishda (va) kelajakda qoldirib, bu so‘zni yer yuzida eshitdi va uning rafiqasi Mitragay shunday dedi ... ”

“Devonu lug‘atit turk” asarida vaqt semali qo‘shma, juft, takroriy birliklar salmoqlidir. Undagi vaqtni predmet sifatida nomlovchi payt otlarini farqli semalari asosida sakkiz guruhga ajratish mumkin. Sof vaqtni mavhum predmet sifatida ifodalovchi otlar, vaqt o‘lchovi otlari, sutka qismlari otlari, hafta kunlari otlari, oy nomlari otlar, fasl nomlarini ifodalovchi payt otlari vaqtning o‘rnini ifodalovchi payt otlari, muayyan ishning maqsadga muvofiq yoki o‘ziga xos ro‘yobga chiqish vaqtni ifodalovchi otlar kabi.

Ko‘kturkchada tomon (asosan janub)ni anglatgan vaqt semali leksemalardan biri kun o‘rtasi, ya‘ni peshin ma‘nosidagi kÿn ortu va (Chig‘il lahjasida aynan peshin) ög‘le (peshin vaqti (Og‘uzca)dir [2].

Xulosa. Qadimgi va eski turkiy tildagi vaqt semali leksemalar turkiy xalqlarning dunyoqarashi, kosmogonik tasavvurlari va tafakkur tarzi bilan uzviy bog‘liq holda shakllangan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, temporal birliklarning asosiy qismi turkiy tillarning ichki imkoniyatlari, ayniqsa affiksatsiya usuli orqali yuzaga kelgan.

Qo‘shma va birikmali temporal birliklar matnda vaqtning ketma-ketligi, davomiyligi va zamoniy munosabatlarini ifodalashda muhim funksional vosita bo‘lib xizmat qilgan.

Shuningdek, qadimgi turkiy xalqlarning vaqtini Oy, Quyosh va fasllar harakati asosida idrok etgani temporal leksemalar semantikasida o‘z aksini topgan.

Mazkur tadqiqot qadimgi turkiy til temporal leksikasining struktur-semantik xususiyatlarini aniqlash, ularning genezisi va funksional imkoniyatlarini ochib berishda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ахтамова Х. Пайт муносабатини ифодаловчи кўмакчи формалар// Ўзбек тили ва адабиёти. – 1988. – №1– Б. 47- 51.
2. Ahmet Bican Ercilasun. Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları. 2004.
3. Ahmet Bican Ercilasun. Makaleler, Ankara: Akçağ Yayınları. 2007.
4. Engin Çetin. Altın yaruk. –Adana: Karahan, 2012.
5. Gulcali, Zemiire. Eski uygurca Altun yaruk’dan “Aç Pars” hikayesi. – Ankara: TDK, 2013.
6. Кошгарий М. “Диван луготит турк” Ташкент: ССР,ФАА.\ Ташкент: Г. Гулом. 1960\2017
7. Mirtojiev M. O‘zbek tili semasiologiyasi. – Toshkent: Mumtoz so‘z, 2010. – B. 42.
8. Содиков К. Туркий тил тарихи. —Тошкент, 2009. – Б.237-238.
9. Yusuf Has Naciib. Kutadgu bilig. C. Kahire Nüshası (Dāru’l- kutub va’l-vasāiki’l-kavmiyya tasavvuf turki. – Ankara, 2015.